

УДК 908

**КРЫМСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА (НОЯБРЬ 1917–ЯНВАРЬ 1918):
НАЦИОНАЛИЗМ ИЛИ ПОПЫТКА ДЕМОКРАТИИ?**

Розум И. Д.

**Средняя общеобразовательная школа № 44 имени В. В. Ходырева
г. Севастополь**

В статье на основе письменных источников рассмотрена история существования и краха Крымской народной республики как примера национально-демократического движения на руинах бывшей Российской империи. Проанализированы причины, побудившие крымских татар к попытке создания суверенного Крымского государства в то время. Автор приходит к выводу, что нельзя однозначно разделить противостояние в Крыму в годы Гражданской войны только на «красных» и «белых», необходимо учитывать национальную окраску революционных преобразований на местах. Однобокое, предвзятое отношение к этому историческому явлению, может привести к недопониманию среди многонационального народа Крыма в сегодняшней реальности.

The article based on written sources describes the history of the existence and collapse of the Crimean People's Republic as an example of a national democratic movement on the ruins of the former Russian Empire. In the course of the work, an attempt was made to find out what prompted the Crimean Tatars to try to create a sovereign Crimean state at that time, whether it had a prospect, to give those events an objective assessment. The author comes to the conclusion that it is impossible to unambiguously divide the confrontation in the Crimea during the civil war only into "red" and "white" ones, it is necessary to take into account the national coloring of the revolutionary transformations on the ground. A one-sided, prejudiced attitude to this historical phenomenon may lead to misunderstanding among the multinational people of the Crimea in today's reality.

Ключевые слова: Гражданская война, Крым, Крымская народная республика, Мусисполком, Номан Челебиджихан.

Key words: Civil War, Crimea, Crimean People's Republic, Musical Executive Committee, Noman Chelebidzhihan.

Революция 1917 года стала важнейшим поворотным пунктом в истории как России в целом, так и Крыма в частности. Полуостров превратился в один из центров Гражданской войны. Советская историография, оценивая этот период, зачастую, не была беспристрастной, поэтому долгие годы в советской исторической науке многие события Гражданской войны в Крыму рассматривались только с одной, официальной, точки зрения, а некоторые были и вовсе умышленно скрыты. Особенно это касается периода, хронологические рамки которого можно определить как февраль 1917-го – январь 1918 годов, то есть с момента свержения самодержавия до разгона большевиками Учредительного собрания. Февраль 1917 года принес большие надежды на преобразования, в том числе на национальных окраинах бывшей империи. Поскольку практического решения чаяний многонационального населения империи «сверху», т.е., со стороны Временного правительства, не последовало, то такие попытки стали предприниматься «снизу», т.е. местной национальной элитой, с той или иной степенью организованности и результативности. В этом контексте представляет интерес исследование попытки создания Крымской народной республики – государственного образования

крымских татар, существовавшего всего несколько месяцев – с ноября 1917 года по январь 1918 года.

Вопрос о месте крымскотатарского национального движения в ходе Революции 1917–1920 годов и его роли в определении дальнейшего исторического пути крымских народов по-прежнему открыт. С древнейших времен Крым был домом для представителей множества национальностей и конфессий. В годы политических кризисов национальное многообразие Крыма приводило к распрям и даже кровопролитным столкновениям. Пример этого – события на полуострове в годы Революции и Гражданской войны. Поэтому чрезвычайно актуальным является стремление осмыслить и понять, какие настроения крымских татар сподвигли их к попытке создания суверенного крымского государства в 1917 году, имело ли это перспективу.

В настоящей статье предпринята попытка проанализировать причины и последствия создания Крымской народной республики, охарактеризовать влияние крымскотатарского народа на исторические события в Крыму в начале Гражданской войны, а также ответить на вопрос: «Крымская народная республика – это националистическое или национально-демократическое государственное образование?»

Февральская революция 1917 года наследием Крыма воспринималась неоднозначно. Причин этого множество. Во-первых, положение крымскотатарского населения в начале XX века в Крыму можно охарактеризовать как тяжелое. Это объясняется тем, что большое количество крымских татар со времен присоединения Крыма к Российской империи эмигрировало за границу, полуостров становится малонаселенным, традиционные виды деятельности, в первую очередь, сельское хозяйство из-за обезземеливания и отсутствия возможностей для его модернизации не приносило оставшимся на полуострове крымским татарам необходимых доходов [2, с. 10–16]. Во-вторых, приспособиться к новым реалиям в большинстве своем живущим по принципам традиционного общества крымцам было трудно. Учебных заведений как религиозных, и, тем более, светских, действовало недостаточно. Значительно сократилось количество мечетей [5]. К тому же, национальная политика последних российских императоров способствовала утверждению многих крымских татар в мысли о существовании угнетения в России по национальному признаку, что способствовало усилению национальных и националистических настроений среди крымскотатарской интеллигенции [6].

Свержение самодержавия и появление возможностей для демократизации российского общества в результате Февральского переворота не смогли в полной мере реализовать чаяния крымских татар, поскольку решение национального вопроса Временным правительством было решено передать на усмотрение Учредительного Собрания [7]. Такое развитие событий способствовало тому, что крымцы сделали попытку построить собственную государственность самостоятельно, тем более что национальные лидеры, в лице, в первую очередь, Номана Челебиджихана, уже готовы были приступить к реализации этого намерения [8].

Создание Мусисполкома, а, впоследствии и Крымской народной республики, являются не столько попыткой крымских татар отстаивать собственную религиозную идентичность, но, в первую очередь, это – стремление преобразовать свою жизнь на демократических началах. Хотя национальная и религиозная специфика здесь явно прослеживаются, ведь еще чрезвычайно сильны были в среде крымцев традиции и обычаи. Тем не менее, рассматривая деятельность Крымско-мусульманского исполнительного комитета, а также Директории Крымской народной республики и проводимые ими преобразования, становится очевидным, что их можно характеризовать как национально-демократические [8].

Подтверждением данного тезиса является конституция Крымской народной республики, которая однозначно определяет создаваемое государство как «Крымскую демократическую республику» [13]. При этом, в конституции подчеркивается, что «*Курултай признает за всеми народностями право на полное самоопределение*» [13], а также, что создается «*отдел по урегулированию политических, гражданских, экономических и общественных вопросов между татарами и другими*

национальностями» [13]. Такой подход позволяет сделать вывод, что ни о каком радикальном национализме в среде крымских татар в то время речь не идет. Напротив, авторы конституции стремятся к урегулированию межнациональных отношений в Крыму на мирных основах, что и декларируют в рассматриваемом документе. *«На Крымском полуострове есть много прекрасных роз и цветов разных цветов и оттенков. Каждая из этих роз и цветов имеет особую свою красоту и присущий ей приятный аромат. Задача Курултайя собрать все эти замечательные цветы в один букет. Татарский Курултай подразумевает не одних только татар, его взгляды обращены и к другим народностям, что на протяжении веков живут с татарами дружественной братской жизнью... татарский народ признавал, признает, и всегда будет признавать права каждой национальности. Татарский Курултай наравне с надеждами и идеями татар будет уважать также идеи и надежды других народностей, живущих с ними в Крыму. Курултай будет приглашать эти народности к совместной работе и усилиям для достижения общих для всех благ»* [12], – говорил Номан Челебиджихан. Хотя конкретных ответов, как именно на практике это должно быть сделано, конституция не дает.

В конституции подчеркивается равенство мужчин и женщин, разных народов, социальных групп, вероисповедания. Уделяется большое внимание самоопределению народа. Демократичность нового государственного образования характеризуется и тем, что утверждается разделение властей, отменяются сословные привилегии, признаются гражданские демократические свободы и т.д. [13] Но в тоже время Конституция носит ярко выраженный национально-религиозный характер: гражданское судопроизводство предполагается вести на основах шариата.

Стремление крымских татар к созданию собственного государства не встретило понимания со стороны большевистского правительства, утвердившегося в столице осенью 1917 года [9]. Большевики, как, впрочем, и большинство левых партий, считали социальное положение человека важнее его национальной принадлежности. Поэтому партии и организации, чьей задачей была, прежде всего, защита национальных идей, большевики не считали силами, которые представляют интересы народа. Крымская народная республика здесь не была исключением. С ней и ее лидерами расправились быстро и жестко [8].

О том, что Крымская народная республика не стремилась к подавлению других народов Крыма и насильственному захвату власти на его территории, свидетельствует и том факт, что, по предложению Номана Челебиджихана, Курултай до последней минуты пытается решить спор с большевиками компромиссом (было предложено создать для управления Крымом совместный орган, состоящий из представителей от РНП, Курултайя и большевиков) [8]. Эта попытка, как известно, осталась безрезультатной.

Одной из причин столь недолгого существования государства крымских татар в 1917–1918 гг. можно считать и недостаток внимания к созданию собственных военных сил. Хотя такие попытки и были предприняты, но они были не достаточными [8]. Ни численность, ни укомплектованность, ни подготовка, ни опыт военных сил Директории ни в какое сравнение не идут с силами, которые смог им противопоставить Крымский областной военно-революционный комитет [12].

Позволим себе преположить, что уничтожение Крымской народной республики, ее Директории, ее руководителя Номана Челебиджихана, привело к тому, что крымскотатарское население потеряло в годы Гражданской войны лидеров, которые стабилизировали разновекторные идеологические тенденции в среде крымцев. Ориентиры на стабилизацию были потеряны, в Крым стремительно ворвалась Гражданская война. Крымские татары, как и представители других народов полуострова, оказались в ходе этого противостояния по разную сторону баррикад, как идеологических, так и социальных, и национальных. Активные крымцы примыкали к разным политическим и военным силам в Крыму, пытались найти ориентиры, но, чаще всего безрезультатно и трагически. Примером здесь может послужить судьба представителей партии Милли Фирка [10].

Писатель Борис Васильев сказал: *«Гражданская война есть ни с чем не сравнимая народная трагедия, в которой никогда не было победителей... Пусть над красным и белым обелисками вознесет Россия венок скорби и уважения. Тогда придет покаяние.*

И только тогда закончится война» [15, с. 87]. Всем сердцем соглашаясь с писателем, в завершение хотел бы добавить, что судьба народной республики – государственного образования крымских татар, существовавшего в ноябре 1917 – январе 1918 годов в Крыму, является ярким примером того, чтоobelisks в память о Гражданской войне должно быть гораздо больше, чем только красный и белый...

Источники и литература.

1. История Крыма. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>.
2. Алиев Р. Д. Последствия эмиграции крымских татар в 60-е годы 19 века. Постановка проблемы // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Исторические науки». Том 27 (66). No2. 2014. С. 10–16.
3. Крымские татары [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php>.
4. История Крыма [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://adonis-crimea.com.ua/crimea/istorija-kryma.html>.
5. Крымские татары [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki>.
6. Гаспринский Исмаил [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki>.
7. Воронов С. Н. Национальный вопрос и временное правительство [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://etnokonf.astrobl.ru/document>.
8. Крымская народная республика [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki>.
9. Мешков В. Крым-1917: лето Февральской революции [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://crimea.mk.ru/articles/2017/09/10/krym1917-let-fevral'skoy-revoljucii.html>.
10. Милли Фирка [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>.
11. Соколов Д. «Железная метла метет чисто...»: советские чрезвычайные органы в процессе осуществления политики красного террора в Крыму в 1920—1921 гг. М.: Посев, 2017. 345 с.
12. Номан Челебиджихан [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://secrethistory.su/1631-noman-chelebidzhihan.html>.
13. Конституция Крымской Народной Республики (13 декабря 1917 г.) [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://islamperspectives.org/rpi/items/show/10812>.
14. Югасов В. Право наций на самоопределение родилось в России [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://regnum.ru/news/2345201.html>.
15. История России. 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 3-х частях. М.: «Просвещение», 2016. 175 с.

References.

1. Istorija Kryma. [Elektronnyy resurs] // Rezhim dostupa: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>.
2. Aliyev R. D. Posledstviya emigratsii krymskikh tatar v 60-e gody 19 veka. Postanovka problemy // Uchenyye zapiski Tavricheskogo natsionalnogo universiteta im. V. I. Vernadskogo Seriya «Istoricheskiye nauki». Tom 27 (66). No2. 2014. S. 10–16.
3. Krymskiye tatory [Elektronnyy resurs] // Rezhim dostupa: <http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php>.
4. Istorija Kryma [Elektronnyy resurs] // Rezhim dostupa: <http://adonis-crimea.com.ua/crimea/istorija-kryma.html>.
5. Krymskiye tatory [Elektronnyy resurs] // Rezhim dostupa: <https://ru.wikipedia.org/wiki>.
6. Gasprinskiy Ismail [Elektronnyy resurs] // Rezhim dostupa: <https://ru.wikipedia.org/wiki>.
7. Voronov S. N. Natsionalnyy vopros i vremennoye pravitelstvo [Elektronnyy resurs] // Rezhim dostupa: <https://etnokonf.astrobl.ru/document>.
8. Krymskaya narodnaya respublika [Elektronnyy resurs] // Rezhim dostupa: <https://ru.wikipedia.org/wiki>.
9. Meshkov V. Krym-1917: leto Fevral'skoy revolyutsii [Elektronnyy resurs] // Rezhim dostupa: <http://crimea.mk.ru/articles/2017/09/10/krym1917-let-fevral'skoy-revoljucii.html>.
10. Milli Firka [Elektronnyy resurs] // Rezhim dostupa: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>.
11. Sokolov D. «Zheleznaya metla metet chisto...»: sovetskiye chrezvychaynyye organy v protsesse osushchestvleniya politiki krasnogo terrora v Krymu v 1920—1921 gg. M.: Posev. 2017. 345 s.
12. Noman Chelebidzhikhan [Elektronnyy resurs] // Rezhim dostupa: <https://secrethistory.su/1631-noman-chelebidzhihan.html>.
13. Konstitutsiya Krymskoy Narodnoy Respubliki (13 dekabrya 1917 g.) [Elektronnyy resurs] // Rezhim dostupa: <http://islamperspectives.org/rpi/items/show/10812>.
14. Yugasov V. Pravo natsiy na samoopredeleniye rodilos v Rossii [Elektronnyy resurs] // Rezhim dostupa: <https://regnum.ru/news/2345201.html>.
15. Istorija Rossii. 10 klass. Uchebnik dlya obshcheobrazovatelnykh organizatsiy. V 3-kh chastyakh. M.: «Prosveshcheniye». 2016. 175 s.

Розум И. Д. Крымская народная республика (ноябрь 1917–январь 1918): национализм или попытка демократии? / Розум И. Д. // Альманах «НАЧАЛО» (приложение к журналу «Причерноморье. История, политика, культура»). – №1. – 2019. – С. 59–63.

Rozum I. D. Crimean people's Republic (November 1917–January 1918): nationalism or an attempt to institute democracy? / Rozum, I. D. // Almanac "The Beginning" (Appendix to the journal «The Black Sea region. History, politics, culture»). – №1. – 2019. – P. 59–63.

ОБ АВТОРЕ

РОЗУМ

ИВАН ДМИТРИЕВИЧ

Ученик 10 класса ГБОУ г. Севастополя СОШ №44 им. В. В. Ходырева. (Научный руководитель – **Мержевицкая Татьяна Александровна**, учитель истории и обществознания ГБОУ г. Севастополя СОШ №44 им. В.В. Ходырева, г. Севастополь).
E-mail: eoconor@mail.ru

ROSUM

IVAN DMITRIEVICH

10th grade student of the SBEI of Sevastopol Secondary School No. 44 named after V.V. Khodyrev (Research Advisor – **Merzhevitskaya Tatyana Aleksandrovna**, teacher of history and social studies, STATE of Sevastopol school No. named after V.V. Khodyrev, Sevastopol).
E-mail: eoconor@mail.ru

Статья принята к публикации 31.12.2018 г.